

DigiTalas enkät till språklärare i gymnasiet om bedömning av muntlig språkfärdighet

Denna enkät, som riktas till gymnasielärare i främmande språk, finska och svenska som andra inhemska språk samt finska och svenska som andraspråk och litteratur (S2) är en del av forskningsprojektet DigiTala (Finlands Akademi 2019–2023, se webbsidan helsinki.fi/sv/digitala).

Med hjälp av enkäten kartlägger vi lärarnas uppfattningar om bedömningen av muntliga språkfärdigheter. Det är frivilligt att delta i forskningsstudien. Det tar ca 10–15 minuter att svara på frågorna. Varje svar är viktigt för oss, tack för att du deltar!

Genom att svara på enkäten ger du ditt tillstånd att utnyttja den information som du ger i dina svar i forskning. Vi behandlar informationen konfidentiellt och anonymt. Vi ber inte om någon identifierande information, så vi kan inte ge rätt till att granska, rätta eller radera uppgifterna.

Dataskyddsmedelandet finns på: helsinki.fi/sv/digitala/dataskydd

Om du vill fråga något eller testa verktyget som utvecklas i projektet, kan du kontakta oss på anna.vonzansen@helsinki.fi eller tel. 0505292445.

I Bakgrundsinformation

1. I vilka språk undervisar du i gymnasiet? Välj ett eller flera alternativ.

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> finska som andra inhemska språk | <input type="checkbox"/> finska som andraspråk och litteratur (S2) | <input type="checkbox"/> svenska som andra inhemska språk |
| <input type="checkbox"/> svenska som andraspråk och litteratur (R2) | <input type="checkbox"/> engelska | <input type="checkbox"/> spanska |
| <input type="checkbox"/> italienska | <input type="checkbox"/> latin | <input type="checkbox"/> franska |
| <input type="checkbox"/> samiska | <input type="checkbox"/> tyska | <input type="checkbox"/> ryska |
| <input type="checkbox"/> annat, vilket? | <input type="text"/> | |

2. Hur länge har du undervisat i språk?

- 0-1 år
- 2-5 år

- 6-10 år
 11-15 år
 16 år eller mera

3. Har du deltagit i fortbildning som brör undervisning i muntlig språkfärdighet?

- ja
 nej

II Bedömning av muntlig språkfärdighet

Främmande språk inbegriper här också lärokurserna i finska / svenska som andra (inhemska) språk. Följande frågor gäller möjligen inte alla språklärare.

4. Hur mycket borde följande delområden betonas då man bedömer muntlig språkfärdighet i främmande språk? (Ge ditt svar enligt skalan 1 inte alls – 5 särskilt mycket)

	1	2	3	4	5
flyt (pauser, upprepningar)	<input type="radio"/>				
uttalets begriplighet	<input type="radio"/>				
ordförrådets och strukturernas omfång	<input type="radio"/>				
språkriktighet (grammatik)	<input type="radio"/>				
kommunikationsfärdigheter	<input type="radio"/>				
kommunikation enligt målspråkets kultur	<input type="radio"/>				
strategier för muntlig kommunikation	<input type="radio"/>				

5. Har du bett dina studerande utvärdera sin egen muntliga språkfärdighet på dina kurser / studieavsnitt (både obligatoriska och valfria)?

- alltid
 ibland
 aldrig

Utbildningsstyrelsen har gjort provuppgifter för kursen i muntlig språkfärdighet. Dessa finns tillgängliga i en provbank.

6. Har du använt uppgifterna i provbanken?

- ja
 nej

Härefter kan man avlägga provet i muntlig språkfärdighet som Utbildningsstyrelsen har utvecklat även med andra muntliga prestationer ([läs mera](#)).

7. Har du för avsikt att erbjuda dina studerande möjligheten att avlägga provet i muntlig språkfärdighet med andra muntliga prestationer?

- ja
 nej
 kan inte säga

Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling, som hör till grunderna för gymnasiets läroplan, är en tillämpning av den europeiska referensramen.

8. Hur väl tycker du att du kan tillämpa nivåskalan i läroplanen då du bedömer muntlig språkfärdighet? (Svara på skalan 1 helt av annan åsikt – 5 helt av samma åsikt)

	1	2	3	4	5
Jag tycker att jag kan tillämpa den bra.	<input type="radio"/>				

9. Här kan du komplettera dina svar om bedömningsförfaranden (frågorna 4-8)

III Framtiden: automatisk bedömning av muntlig språkfärdighet

DigiTala-projektet utvecklar en applikation som baserar sig på automatisk taligenkänning. Systemet kan bedöma talprov automatiskt och ge feedback till studerandena. Man kan använda applikationen för självständiga talövningar och som en del av språkundervisningen.

10. Hur förhåller du dig till automatisk bedömning av muntlig språkfärdighet?

	1 mycket negativ	2 ganska negativ	3 neutral	4 ganska positiv	5 mycket positiv
Min inställning till automatisk bedömning	<input type="radio"/>				

11. Vilka fördelar och vilken nytta har automatisk bedömning?

12. Vilka nackdelar och hot kan automatisk bedömning medföra?

13. Vad vill du fråga om automatisk bedömning?

Om ett muntligt delprov införs i studentexamens språkprov, kunde den automatiska bedömningen delvis stöda bedömningen som görs av människor. Inga beslut har dock ännu fattats om det.

14. Borde en muntlig del ingå i studentexamens språkprov? Svara för alla språk och lärokurser som nämns nedan, även om du inte undervisar i dem.

	ja	nej
A-engelska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B1-svenska / B1-finska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modersmålsinriktad svenska / finska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A-svenska / -finska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A-tyska / -franska / -ryska / -spanska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B2- och B3-språk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Svenska (R2) / finska (S2) som andraspråk och litteratur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Varför borde en muntlig del ingå i studentexamens språkprov?

16. Varför borde en muntlig del inte ingå i studentexamens språkprov?

IV Mina första intryck av DigiTalas Moodle-verktyg

DigiTala-projektet har skapat den första versionen av verktyget i Moodle för svenska- och finskastuderande. Studerande utför uppgifter i högläsning och produktion (3 min) och får automatiskt

feedback på sin prestation. Systemet kan användas på svenska, finska eller engelska.

17. Vill du veta mera om DigiTalas Moodle-verktyg?

- Jag vill höra mera om och se videon (omkr. 3 min.)
- Jag hinner inte eller vill inte se videon

Se presentationen av Digitala-verktyget [här](#).

18. På basen av videon du såg, ta ställning till följande påståenden.

	1 håller inte alls med	2 håller inte med	3 varken håller med eller inte	4 håller med	5 håller helt med
Jag skulle vilja använda det här systemet ofta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag tycker att systemet är onödigt komplicerat.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag tycker att systemet är lätt att använda.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att kunna använda systemet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De olika funktionerna i systemet är väl integrerade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Det finns för mycket inkonsekvens i systemet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De flesta skulle lära sig att använda systemet väldigt snabbt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag tycker att systemet är väldigt krångligt att använda.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag skulle känna mig väldigt säker på att använda systemet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag skulle behöva lära mig många saker innan jag kunde komma igång med systemet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Frågor och kommentarer om systemet

V Behov av fortbildning

20. Inom vilka av följande områden som berör undervisningen i och bedömningen av muntliga språkfärdigheter behöver du fortbildning i? Välj ett eller flera alternativ.

- Delområden av muntlig språkfärdighet och undervisning i dem, vilket/vilka?
- Användning av nivåskalan för bedömning
- Sifferbedömning
- Att ge feedback åt studerande
- Självvärdering
- Kamratrespons
- Arrangemang för provet i muntlig språkfärdighet
- Arrangemang för att visa andra prov på muntligt kunnande
- Teknik för att banda och lagra tal
- Behandling av personuppgifter (tal är personuppgift)

21. Mera information om fortbildningsbehov

Skicka

Tack för ditt svar!

Läs mer om [DigiTalas verktyg](#)